

Las investigaciones han demostrado que las **pruebas rápidas directas de antígenos (direct antigen rapid testing, DART) caseras** han ayudado a aumentar el acceso a las pruebas y reducir la diseminación viral en la población adulta. Sin embargo, hacen falta investigaciones que estudien las percepciones del uso de DART en niños con múltiples afecciones médicas. Estos niños son más vulnerables a los síntomas graves de COVID-19, a la hospitalización y a la muerte. Esta investigación estudió los beneficios, las limitaciones y las percepciones de los cuidadores sobre el uso de DART contra el COVID-19 en el hogar.

DÓNDE

Programa pediátrico de cuidados complejos (Pediatric Complex Care Program, PCCP) en la Universidad de Wisconsin

CUÁNDO

Mayo a agosto de 2021

QUIÉNES

20 cuidadores de niños con complejidades médicas (de 5 a 16 años de edad)

LA POBLACIÓN

(narrativa sobre Quiénes)

Cuidadores que vivían en Wisconsin, hablaban inglés y tenían un dispositivo con acceso a Internet.

Cuidadores con niños que acudieron al colegio en persona antes de la pandemia.

Cuidadores de niños con complejidad médica en el PCCP. Niños con complejidad médica en el PCCP:

- Acuden a 10 o más visitas clínicas anuales
- 5 o más días de hospitalización anuales
- Ven a 3 o más especialistas
- Tienen 3 o más aparatos y sistemas afectados por una enfermedad crónica

El 80 % de los cuidadores tenían hijos con afecciones neurológicas.

El 60 % de los cuidadores tenían hijos que usaban oxígeno doméstico.

El 55 % de los hijos de los cuidadores fueron asignados al sexo masculino al nacer.

HALLAZGOS CLAVES

Motivos principales de los cuidadores para hacerle las pruebas a su hijo:

1. Obtener tratamiento temprano después de una prueba con resultado positivo.
2. Avisar a la escuela que es seguro que el niño asista.

Motivos principales de los cuidadores para no hacerle las pruebas a su hijo:

1. El niño aún podía contraer el COVID-19 más adelante.
2. Necesidad de que los funcionarios contactaran a personas cercanas.

Cuatro temas para describir los pensamientos de los cuidadores sobre las DART caseras:

1. Las opiniones de la muestra oscilaron entre benigna y traumática.
2. Las percepciones de las DART caseras oscilaron entre simples y complejas.
3. El acceso a las DART en el hogar aumentó la tranquilidad.
4. Los resultados de las pruebas tienen implicaciones para los niños.

CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES:

Aunque la investigación sobre **las pruebas rápidas directas de antígenos (DART) caseras** con niños con complejidad médica es limitada, los resultados de este estudio se alinean con la investigación existente en adultos sanos. El carácter invasivo, la facilidad de administración y el costo contribuyen a la percepción de las pruebas. Además, las DART caseras ofrecieron tranquilidad a la mayoría de los participantes. Sin embargo, debido a que muchas personas con complejidades médicas han experimentado algún tipo de traumatismo médico, es importante reconocer, empatizar y buscar estrategias para evitar una respuesta traumática a las pruebas. Además, los diseños e instrucciones de los kits de prueba, junto con los mensajes de salud pública, necesitan tener en cuenta esta población de personas de alto riesgo para las que las DART caseras pueden ser más difíciles. Por último, las investigaciones futuras deben explorar maneras de aprovechar de forma segura las DART para apoyar la asistencia segura a la escuela y reducir la carga para los cuidadores de niños con complejidades médicas.

QUÉ SUCEDIÓ

Los investigadores capacitaron a los cuidadores en la utilización de la prueba de autodiagnóstico rápido de antígenos BinaxNOW.

Los cuidadores administraron la prueba BinaxNOW dos veces por semana durante 3 meses.

Los investigadores llevaron a cabo entrevistas de 60 minutos con los cuidadores y les preguntaron sobre sus percepciones sobre las pruebas de COVID-19 caseras.

Los cuidadores completaron una encuesta en la que se les preguntó por sus motivaciones para someterse a las pruebas.

Este resumen se realizó en enero de 2023. Este resumen incluye los resultados de un solo estudio. Otros estudios pueden hallar resultados diferentes. El estudio fue apoyado por la iniciativa de Aceleración Rápida del Diagnóstico (RADx®) en Poblaciones Desfavorecidas (RADx-UP) de los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

Cita: Jolliff A., Werner N.E., Barton H.J., Howell K.D., Kelly M.M., Morgen M., Ehlenbach M., Warner G., Katz B., Kieren M., DeMuri G., Coller R.J. Percepciones del cuidador de las pruebas del COVID-19 en el hogar para niños con complejidad médica: Un estudio cualitativo. BMC Pediatr. 2022; 22(1):533. doi: 10.1186/s12887-022-03550-5

Para leer el artículo de investigación publicado, visite radx-up.org.

Una colaboración de investigación con...

